

УДК 378.046.4: 796.06

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/40>

В.В. Новокрещенов

д-р пед. наук

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет

О.В. Чудиновских

г. Ижевск, Удмуртский государственный университет

П.В. Чудиновских

г. Екатеринбург, СУ ФПС № 6 МЧС России

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СУДЕЙ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ НА ОСНОВЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по внедрению информационных технологий в процесс подготовки судей по пожарно-спасательному спорту. Исследование показало важность разработки мультимедийной контролирующей программы, что позволило осуществить образовательный процесс в дистанционном формате в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ключевые слова: судья; пожарно-спасательный спорт; мультимедийная контролирующая программа; информационные технологии.

V.V. Novokreshchenov

Doctor of Pedagogy Sciences

O.V. Chudinovskikh

Izhevsk, Udmurt State University

P.V. Chudinovskikh

Ekaterinburg, SU FPS №6 EMERCOM of Russia

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR TRAINING JUDGES IN FIRE AND RESCUE SPORTS BASED ON A MULTIMEDIA CONTROL PROGRAM

Abstract. The article presents the results of a study on the implementation of information technologies in the process of training judges in fire sports. The study showed the importance of developing a multimedia monitoring program, which made it possible to carry out the educational process in a remote format in the context of the restrictions associated with the coronavirus pandemic.

Key words: judge; fire sports; multimedia monitoring program; information technology.

Судья в современном пожарно-спасательном спорте должен быть квалифицированным специалистом в своей области, быть педагогом-воспитателем по

отношению к спортсменам и зрителям. Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 35 от 28 января 2020 г. утверждены Правила служебно-прикладного вида спорта «пожарно-спасательный спорт» (далее – Правила). Правила вносят существенные изменения в практику судейства соревнований по пожарно-спасательному спорту. Основные требования профессиональной деятельности, которые достигаются в результате профессионального образования спортивного судьи, определил приказ Минтруда РФ № 193 н от 28 марта 2019 г. «Об утверждении профессионального стандарта “Спортивный судья”».

Трудно себе представить современный спорт без широкого использования информационных технологий с применением компьютеров и систем связи. Необходимость внедрять информационные технологии в процесс образования судейских кадров внес приказ Минспорта России № 914 от 30 сентября 2015 г. «Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта».

Отечественные авторы выделяют ряд проблем, снижающих эффективность системы подготовки спортивных судей в России: отсутствие государственных программ подготовки судей организациями, имеющими лицензии на образовательную деятельность [3, с. 99], нерегулярное финансирование подготовки спортивных судей [3, с. 100], низкая эффективность судейских семинаров [7, с. 322]. В ходе исследования были выявлены проблемы, характерные для сферы обучения судей пожарно-спасательного спорта. К ним следует отнести: отсутствие единой базы данных о перечне действующих судей и графике проведения семинаров по подготовке судей в федеральном органе исполнительной власти, развивающем служебно-прикладной вид спорта; несоответствие квалификационных требований по присвоению категорий спортивного судьи по пожарно-прикладному спорту (утв. приказом Минспорттуризма России № 458 от 30 июня 2009 г.) положению о судьях (утв. приказом Министерства спорта РФ № 134 от 28 февраля 2017 г.); недостаточное применение современных информационных технологий в образовательном процессе.

В системе организации подготовки спортивных судей по пожарно-спасательному спорту информационные технологии практически не применяются, занятия проводятся в форме лекций, а прием зачетов производится комиссией на бумажном носителе. В связи с запретом на проведение очного обучения в 2020 г., обусловленным мерами о противодействии новой коронавирусной инфекции, занятия по обучению судей пожарно-спасательного спорта в России практически не проводились. Это обнажило проблему отсутствия мультимедийной программы, позволяющей дистанционно обучать и аттестовывать судей-пожарных. Применение информационных технологий позволит возобновить процесс обучения в дистанционном формате, повысить качество подготовки и переподготовки судей, сократить время на обучение, облегчить труд лектора, повысить эффективность контроля и даст возможность к дальнейшему качественному применению знаний, умений и навыков в судейской деятельности.

Вышесказанное определило необходимость проведения педагогического эксперимента по разработке новой учебной программы, внедрению информационных технологий в систему подготовки судей по пожарно-спасательному спорту, с целью научного обоснования разработки и использования мультимедийной контролирующей программы. В ходе исследования решались задачи по сбору необходимого научного материала, разработке учебной программы и тестов для контроля знаний, умений и навыков судей по пожарно-спасательному спорту с применением мультимедийной программы, экспериментальной проверке результатов, оценке эффективности педагогической методики обучения и проверки знаний обучающихся. На первом этапе, с марта 2020 г. и на протяжении всего исследования, производился теоретический анализ научной литературы и нормативных документов. Для создания электронной системы обучения и проверки уровня знаний судей-пожарных применена программная оболочка, разработанная и описанная в работах П.К. Петрова [8], О.Б. Дмитриева [5] и Э.Р. Ахмедзянова [2].

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» и учебно-тренировочного комплекса Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. Материалы о необходимости педагогического эксперимента были представлены в ходе научной конференции, по результатам которой опубликована научная статья «Совершенствование системы подготовки судей по пожарно-спасательному спорту» [11].

На втором этапе исследования – с 1 августа 2020 г. по 15 октября 2020 г. – была сформирована система подготовки судей по пожарно-спасательному спорту, которая включала в себя компьютерную программу, разработанную на базе универсальной мультимедийной контролирующей программы, обучающую программу из 10 тем с практическими занятиями, лекционный материал для самостоятельной подготовки обучающихся и базу из 80 тестовых вопросов с 300 ответами. При создании базы вопросов упор осуществлялся на исследования А.Н. Майорова [6], В.С. Аванесова [1], В.В. Новокрещенова [9].

На третьем этапе – с 15 по 19 октября 2020 г. – проводился педагогический эксперимент, в ходе которого проведено обучение с использованием лекционных материалов, начальное и итоговое тестирование 30 сотрудников и работников противопожарной службы с применением разработанной контролирующей мультимедийной программы. Заключительный этап исследования включал обработку результатов тестирования, их логический и математический анализ, оценку эффективности педагогической методики обучения и тестирования судей по пожарно-спасательному спорту, итоговое оформление работы. На этом этапе использовались работы В.П. Губы [4] и коллектива авторов во главе с Л.Н. Фадеевой [10].

На начальном этапе педагогического эксперимента было проведено контрольное тестирование обучающихся. В ходе начального тестирования у обучающихся был отмечен средний уровень знаний, связанный с отсутствием подготовки к тестированию. По итогам

контрольного тестирования сформировано задание на самоподготовку по закреплению изученного материала с учетом выявленных недочетов.

По окончании самостоятельной подготовки с использованием лекционного материала мультимедийной контролирующей программы испытуемым необходимо было пройти итоговое дистанционное тестирование, которое включало в себя 20 вопросов по десяти разделам. Условия тестирования не менялись, ограничивалось лишь время прохождения – 20 минут на 20 вопросов. Для тестирования предлагалась одна попытка.

По результатам итогового контроля знаний 8 человек ответили на вопросы тестирования на 15–20 баллов, показав высокий уровень знаний, 17 человек справились с заданиями на 10–14 баллов – средний уровень знаний, 5 человек показали недостаточный уровень знаний, набрав менее 10 баллов. Среднее арифметическое значение процентного соотношения правильных ответов составило около 12 баллов. Таким образом, для испытуемых был установлен критерий: 12 правильных ответов и более – зачет, менее 12 – незачет. 19 человек из 30 ответили на 12 тестовых вопросов и более и получили «зачет», 11 человек ответили на 11 вопросов и менее, следовательно, получили «незачет». Показанные результаты говорят о достаточно высоком уровне знаний испытуемых по программе подготовке судей по пожарно-спасательному спорту.

Анализ и обработка результатов педагогического эксперимента установила в основном средний и высокий уровень знаний испытуемых, что доказывает эффективность использования разработанной системы подготовки судей по пожарно-спасательному спорту на основе мультимедийной контролирующей программы. Проведенный педагогический эксперимент доказал возможность применения разработанной электронной системы подготовки судей по пожарно-спасательному спорту и оценивания уровня знаний, умений и навыков у испытуемых.

По результатам образовательного эксперимента по внедрению информационных технологий в подготовку судей по пожарно-спасательному спорту следует рекомендовать:

1. Внедрить систему подготовки судей по пожарно-спасательному спорту на основе мультимедийной контролирующей программы, для этого внести соответствующее предложение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство развитием пожарно-спасательного спорта, обосновав применение образовательной системы следующими ее возможностями: формированием знаний, умений и навыков у обучаемых специалистов как в очном формате, так и в дистанционном режиме при самоподготовке в условиях удаленного режима работы; осуществлением промежуточного и итогового контроля знаний умений и навыков по программе подготовки; целесообразностью использования для переподготовки действующих судей по пожарно-спасательному спорту в связи с принятием новых правил пожарно-спасательного спорта и ФГОС «Спортивный судья».

2. Федерации пожарно-спасательного спорта России, региональным отделениям Федерации пожарно-спасательного спорта России использовать разработанную программу

для присвоения квалификационной категории спортивного судьи по пожарно-спасательному спорту по следующему критерию:

- спортивный судья всероссийской категории – 19–20 правильных ответов из 20 контрольных вопросов;
- спортивный судья 1 категории – 17–18 правильных ответов из 20 контрольных вопросов;
- спортивный судья 2 категории – 15–16 правильных ответов из 20 контрольных вопросов;
- спортивный судья 3 категории и юный судья – 12–14 правильных ответов из 20 контрольных вопросов.

3. Учебным заведениям государственной противопожарной службы разработанную систему использовать для обучения специалистов в сфере организации службы и подготовки пожарно-спасательных подразделений и пожарно-спасательного спорта.

4. Институтам и колледжам физической культуры и спорта, учреждениям дополнительного образования детей, кадетским школам и классам использовать мультимедийную контролирующую программу как дополнительное средство в образовательном процессе.

5. Спортивным школам, непосредственно тренерам и спортсменам применять мультимедийную контролирующую программу для подготовки, самоподготовки и осуществления тренировочной деятельности, а также для составления и реализации спортивных образовательных программ.

Литература

1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002. 239 с.
2. Ахмедзянов Э.Р., Дмитриев О.Б., Петров П.К. Подготовка судей по восточному боевому единоборству кобудо на основе информационных технологий // Теория и практика физической культуры. 2018. № 12. С. 85–87.
3. Булаев М.А. О статусе и подготовке спортивного судьи на современном этапе развития спорта // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2017. № S1 (126). С. 99–103.
4. Губа В.П., Пресняков В.В. Методы математической обработки результатов спортивно-педагогических исследований: Учебно-методическое пособие. М., 2015. 288 с.
5. Дмитриев О.Б., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Соревнования по каратэ-до. Правила и судейство. (Обучающая мультимедиа система. Руководство пользователя): Научно-методическая разработка / Под общ. ред. проф. П.К. Петрова. Ижевск, 2002. 41 с.
6. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). М., 2002. 296 с.
7. Насонов В.В., Мальцев А.А. Совершенствование системы подготовки спортивных судей по полиатлону // Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации: Материалы международной научной конференции, посвященной памяти профессора В.Н. Зуева. Тюмень, 2019. С. 321–338.

8. Новокрещенов В.В. Тестирование знаний по физической культуре у студентов и школьников: Учебно-методическое пособие по тестированию знаний у студентов и школьников по дисциплине «Физическая культура». Ижевск, 2017. 148 с.

9. Новокрещенов В.В., Петров П.К., Ахмедзянов Э.Р. Программное обеспечение контроля знаний и возможности его использования для проверки знаний и умений в комплексе ГТО // Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 2015. № 4. С. 112–115.

10. Фадеева Л.Н., Жуков Ю.В., Лебедев А.В. Математика для экономистов: Теория вероятностей и математическая статистика: Задачи и упражнения. М., 2007. 336 с.

11. Чудиновских О.В., Чудиновских П.В. Совершенствование системы подготовки судей по пожарно-спасательному спорту // Исследования молодых ученых: Материалы X Международной научной конференции. Казань, 2020. С. 73–76. URL: <https://clck.ru/Ss492> (29.09.2020).

© Новокрещенов В.В., Чудиновских О.В., Чудиновских П.В.